

МОРАЛЬНАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ – ГАРАНТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ

Маматкулов Рустам Убайдуллаевич
Старший преподаватель Ташкентского
химико-технологического института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8077014>

Аннотация В статье анализируются материальные и духовные аспекты интереса и потребности. Мысль о том, что интерес может обеспечить развитие человека и общества только в том случае, если он утончен духовными факторами, высказывался и раньше.

В связи с необходимостью удовлетворения тем или иным образом различных потребностей человека в определенной мере меняется его разум и миропонимание. Потому что без влияния духовно-мировоззренческого воспитания потребности и интересы человека будут подчинены абсолютной специфике. Достижение национализма индивидуальных интересов в обществе не происходит само по себе. Ведь если потребности и интересы человека совпадают с национальными интересами, то его интересы будут удовлетворены в высокой степени. Для этого важно найти и реализовать материальные и духовные механизмы гармонизации интересов государства, личности и общества. Государству важно ориентироваться на развитие личности при выполнении ею своих функциональных задач.

«С этой точки зрения, после обретения нами независимости изучение духовности, становление нашего национального потенциала, развитие сознания нашей национальной идентичности, развитие всесторонней личности были поставлены на приоритетный уровень в государственная политика. Национальная независимость сделала важным понимание самобытности каждой нации, то есть изучение ее духовности и культурного наследия.

Осознание смысла и сущности духовности позволяет ощутить неизмеримую силу и важность этой внутренней силы. Если бы были только потребности и интересы, национальное наследие, ценности, традиции, нравственные нормы, то и духовно-нравственное становление самого человека, и стремление к совершенству были бы бессмысленны.

Причина развития и прогресса в том, что наши духовные потребности обновляются, развиваются и растут до уровня пользы в гармонии с каждым периодом и историческим этапом. Из этого определения видно, что духовность – это не только внутридуховный потенциал человека, но и духовно-нравственная потребность человека, которая мотивирует человека, общество, побуждает к творчеству. Именно поэтому в годы независимости духовные потребности уважались и всемерно развивались как ценность, определяющая превосходство интересов человека над другими интересами. “В этом же смысле поднимая и развивая духовность, формируя широкомасштабные задачи, особенно семейные отношения, на основе человеколюбия, любви к нации, достижения силы чувства самопожертвования ради ее интересов, ориентируясь на служение интересам человека в обществе являются важными факторами в развитии общества человека”.

«Нет нации без собственной духовности. В этом смысле духовность — самый яркий, видимый фактор, отличающий народы друг от друга. Нация обретает статус нации только тогда, когда она может иметь свою духовность, которую нельзя воспроизвести в других нациях» .

Его неповторимость определяется конкретными уровнями реализации в каждой стране. Есть такие национально-духовные и нравственные потребности, как честь, совесть, религия, справедливость, честность, вера, гордость, достоинство, которые заставляют человека, нацию проявлять свою идентичность в обществе, жить, работать как представитель самостоятельная нация, а жить в бытии человечества обязательно ведет к определению своего места и роли, этот процесс осуществляется путем осознания национально-духовной идентичности нации. Духовная потребность в человеке ведет его к подъему на национальный уровень, и в результате этот процесс обязательно рассматривает национальную независимость как высшую ценность, отвечающую ее основным интересам. «независимость для нации - это духовная зависимость, избавление от бремени, свободное дыхание, достижение самодостаточности перед другими» .

В самом деле, хотя нация и государство могут избавиться от политической и экономической зависимости, но если представители нации, то личность не может освободить свой внутренний мир, разум и мышление от оков зависимости, если он живет в материальной и хозяйственное изобилие, если внутреннее чувство не дает ему утешения, в такой жизни есть несчастье, беспокойство. Неудовлетворенность жизнью, неудовлетворенность психики не дает покоя. Поэтому такой человек пытается найти в себе силы тем или иным способом преодолеть этот душевный дефект. Такая ситуация заканчивается удовлетворением духовных и духовных потребностей в человеке свободным, самостоятельным и самостоятельным образом. В этом смысле духовная независимость важна для полной реализации других потребностей и интересов человека. Только тогда экономическая безопасность принесет ему мир и счастье. Поэтому с первых лет важной целью социально-политических и экономических реформ считалось достижение духовного совершенствования наций. Потому что политическая ситуация, экономическое богатство и благополучие нравственно совершенного общества будут вечными. Тогда никакие социальные потрясения не будут препятствием для развития общества. Отсюда ясно, что если все потребности в наших национальных интересах будут гармонично опираться на духовность и просвещение, мы добьемся национального развития, произойдут новые качественные изменения в сознании и мышлении, менталитете и стремлениях нашего народа. В настоящее время мы выполнили задачу восстановления и приобретения национального духовного наследия и ценностей.

Наша дальнейшая задача сейчас – привнести классические и современные знания и навыки в воспитание молодого поколения, в соответствии с их стремлениями и интересами, и вырастить из них творцов, делающих наше настоящее и будущее процветающим. Становится общенациональной потребностью воспитывать молодежь не только как привыкающую к существующим возможностям и условиям, но и как активных и образованных личностей, обладающих здоровым пониманием и контролем быстро меняющейся действительности. На этой основе необходимо было воспитать их,

чтобы воспитать сегодняшних волевых, здоровомыслящих личностей и потенциал для создания будущего.

При подходе к духовному воспитанию молодежи национальные и общечеловеческие потребности и интересы национальных интересов делают статус духовно-просветительского еще более важным.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что осознание национальной идентичности, приоритетных аспектов своих национальных интересов является важным духовно-духовным фактором, обеспечивающим социальное развитие общества, воспитывающим подрастающее поколение материально, социально благополучным, политически активным, морально здоровым и юридически зрелым. Они всегда требуют обращения к ряду принципов, таких как историчность, ценности, религиозность и современность в секуляризме, особенно интересы молодого поколения. Эти факторы являются важным фактором в воспитании интересов молодого зрелого поколения как духовно-духовной потребности, что свидетельствует о том, насколько поднят общий потенциал нации. Использование этого фактора для обогащения и развития сущности наших национальных интересов остается залогом нашего национального развития. Ведь потребности и интересы человека разнообразны и безграничны, а его национально-духовный потенциал требует постоянного развития.

References:

1. Утенбаева Г. М., ВБОУ О. РУЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ. – 2021.
2. Utenbaeva G. M. The importance of listening skills in teaching Russian language to the cadets of military institute //EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), INDIA SJIF Impact Factor. – Т. 6. – С. 18-21.
3. Утенбаева Г. М. Особенности обучения тюркоязычных студентов русскому языку как иностранному в условиях дистанционного обучения с использованием инновационных педагогических технологий (НЛП, коучинг, видеоблогинг) //II Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств (СНГ)». Сборник тезисов II Международного конгресса. Москва. – 2021. – С. 233-235.
4. Utenbaeva G. M. Games as a means of innovative pedagogical technologies in teaching Russian as a foreign language to cadets //Journal of critical review. – Т. 7. – №. 5. – С. 367-371.
5. Утенбаева Г. М. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КУРСАНТОВ ВБОУ РУЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 300-305.
6. Utenbaeva , G. M. (2023). IMPROVING THE PRAGMATIC COMPETENCE OF FUTURE OFFICERS. Educational Research in Universal Sciences, 2(1 SPECIAL), 353–356.

7. Утенбаева, Г. М., & Байкобилов, Ш. Р. у. (2022). ТЕХНОЛОГИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОБУЧЕНИЯ: АНИМАЦИЯ И ВИДЕОБЛОГГИНГ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(2), 45–48.
8. Mukhtarovna U. G. Improving the strategic competence of future military psychologists in teaching the Russian language //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 449-452.

